

Tatiana **CARTALEANU**

dr., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Repere conceptuale și pragmatice ale alfabetizării terminologice¹

CZU 37.091:81'27 |

Rezumat: Articolul se referă la strategiile și modalitățile de abordare a alfabetizării terminologice la etapa premergătoare revizuirii actelor normative curriculare, când este elaborat cadrul de referință al noului curriculum. Anume cadrul de referință ar trebui să cuprindă și o listă de termeni obligatorii pentru operaționalizare la treapta respectivă de școlarizare, care să vizeze: (I) termenii comuni de didactică ce urmează să-i devină

familiari elevului pe parcursul studiilor; (II) denumirile operațiilor intelectuale solicitate în sarcini și activități de învățare și verbele de comandă (predicatul) utilizate pentru formularea lor, în termenii taxonomiilor recunoscute și recomandate, în general sau pe arii curriculare; (III) denumirile produselor evaluabile solicitate treptat, pe arii curriculare; (IV) denumirile tehnicilor interactive pentru care elevul trebuie să demonstreze competența abordării adecvate, cunoașterea parametrilor produsului scontat și algoritmul care ar impune variabilitatea demersului didactic și dezvoltarea unor competențe de muncă intelectuală individuală sau desfășurată în echipă.

Cuvinte-cheie: curriculum, terminologie, alfabetizare, tramă, cadru de referință, problemă, eseu.

Abstract: The article examines the strategies and approaches towards terminological literacy at the stage prior to reviewing normative curricular documents, when the reference framework of a new curriculum is being developed. The reference framework ought to contain, among other elements, a list of terms that need to be operationalized at the relevant school education stage. Such a list would target: (I) common didactic terms the student is to become familiar with throughout his education; (II) the names of intellectual operations required by tasks and learning activities, as well as the command verbs (predicates) employed to formulate them, within the terms of recognized and recommended taxonomies, general or by curricular area; (III) the names of gradually solicited assessable products, by curricular area; (IV) the names of interactive techniques for which the student is expected to demonstrate an appropriate approach, a knowledge of parameters required of the targeted product, and the algorithm that would ensure the variability of the act of teaching and the development of individual (or team) intellectual work skills.

Keywords: curriculum, terminology, literacy, itinerary, reference framework, problem, essay.

Aspectele pe care le reperăm vor viza osatura de rezistență a terminologiei didactice generale, pentru care rămâne prioritară elaborarea unei liste de *termeni științifici transdisciplinari*, necesari – iar de la un moment chiar obligatorii – pentru dezvoltarea cunoștințelor procedurale. Admițând că ar fi dificilă circumscrierea unor asemenea liste de vocabile obligatorii fiecărei clase, dar și fiecărei materii de studiu, le-am vedea preponderent specificate pentru treapta de învățământ respectivă, în temeiul unui principiu concentric transparent, sesizabil și vizibil. Considerăm însă crucial pentru concepția unui Cadru de referință al curriculumului național ca noțiunile pe care elevul le asimilează pe parcurs să revină inițial unei materii școlare „cu adresă” și consecutivitatea introducerii lor să fie stipulată în mod expres.

¹ Articol elaborat în cadrul proiectului *Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu*, cifrul 20.80009.1606.07.

Lista ar cuprinde preponderent acele noțiuni elementare de didactică pe care elevul trebuie să le cunoască și să le proiecteze asupra activității sale de învățare. Specificul acestei clase de termeni constă în aceea că elevul nu va trebui să asimileze și să le reproducă definițiile, ci doar să-i cunoască și recunoască în măsura în care a reușit să-i operaționalizeze și să aibă o reacție adecvată la contactul cu ei. Distingem în această listă câteva categorii separate: pe de o parte, **(I) termenii comuni de didactică**, iar pe de alta – **denumirile (II) operațiilor intelectuale**, ale **(III) produselor evaluabile** și ale **(IV) tehnicilor interactive**.

I. TERMENII COMUNI DE DIDACTICĂ

Acești termeni se vor regăsi în textul curriculumului disciplinar, în funcție de specificul materiei și de clasă: atât în rubricile cu unități de competență și unități de conținut, cât și în cele cu activități și produse de învățare recomandate, urmând să-i devină familiari elevului pe parcursul studiilor: *metodă, exercițiu, problemă, temă, întrebare, răspuns, chestionar, fișă de lucru, lucrare de laborator, experiență, experiment* etc. Am optat pentru ilustrarea contextelor în care figurează termenul **problemă**, nu în ultimul rând pentru că îl regăsim ca termen-cheie în definiția pe care Cadrul de referință o dă competenței școlare: „un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, dobândite/formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare permite identificarea și rezolvarea diferitelor **probleme** (s.n.) în diverse contexte, situații de viață” [2, p. 19].

Selectăm câteva exemple din curricula disciplinare, cu specificarea prealabilă că aceeași presupuziție (observată cu ochiul liber) ar putea fi confirmată și prin referința la alți termeni care figurează firesc în lista de competențe și activități, dar numai sporadic – în formularea unităților de conținut. Cronologic, disciplina care introduce termenul este matematica; toate celelalte doar grefează sensuri și semnificații noi pe această tulpină.

Tabelul 1. *Încadrarea termenului **problemă** în diverse rubrici ale curricula disciplinare*

Competență specifică disciplinei	Unități de conținut	Activități și produse de învățare recomandate
3.2. Compararea informațiilor din diferite surse pentru stabilirea asemănarilor și deosebirilor în abordarea problemelor din istoria contemporană [10, p. 32]. 2.4. Propunerea unor soluții pentru diverse probleme din viața cotidiană [13, p. 10]. 2.5. Rezolvarea problemelor în baza ecuației chimice, utilizând noțiunea de cantitate de substanță [3, p. 17]. 1.8. Identificarea datelor relevante pentru rezolvarea unei probleme/situații-problemă [7, p. 15]. Cooperarea pentru soluționarea unor probleme specifice clasei [5, p. 11]. Utilizarea metodelor de algoritimizare pentru soluționarea problemelor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană [9, p. 25]. Realizarea proiectelor tehnologice pentru soluționarea unor probleme practice utilitare, manifestând atitudine creativă, responsabilă și etică în utilizarea tehnologiilor [4, p. 10]. 3. Explorarea unor situații- problemă ale mediului local, regional și global, demonstrând responsabilitate și respect față de natură și societatea umană [8, p. 9].	Rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor naturale, utilizând: - metoda reducerii la unitate; - metoda mersului invers [12, p. 10]. Evoluția problemei orientale. Problema orientală și Basarabia [10, p. 29]. Проблема становления личности [14, p. 29]. Проблема добра и зла [14 p. 42].	Elaborarea unui algoritm de rezolvare a problemelor în baza ecuației chimice, utilizând noțiunea de cantitate de substanță [3, p. 17]. Realizarea unor discuții în contradictoriu pe probleme sensibile și controversate [10, p. 33]. Exerciții de utilizare a tehnologiilor de informare și comunicare pentru obținerea surselor necesare rezolvării unei situații- problemă [10, p. 31]. Produs recomandat: Plan de acțiuni/priorități de soluționare a unor probleme ale clasei [5, p. 11]. Analizarea dirijată a unor situații- problemă ale mediului din localitatea natală, pentru a identifica cauzele acestora; Deducerea ghidată a unor soluții simple la situațiile- problemă ale mediului la nivel local [8, p. 14]. <i>Exerciții de:</i> • reprezentare a variabilelor din problemele propuse prin identificatori; • compunere a identificatorilor care reflectă specificul problemelor din fizică, matematică, chimie [9, p. 21].

Distingem, cu ochiul neînarmat, varietatea de sensuri lexicale cu care este utilizat termenul, raportat preponderent la metoda problematizării și diferite modalități de aplicare a ei.

II. OPERAȚIILE INTELLECTUALE

Operațiile intelectuale solicitate și verbele de comandă (predicatele) utilizate pentru formularea sarcinilor didactice sunt activate în termenii taxonomiilor recunoscute și recomandate, în general sau pe arii curriculare, în Cadrul de referință actual: Benjamin S. Bloom & Lorin Anderson; Anita J. Harrow; Ravindrakumar H. Dave; David R. Krathwohl; Elizabeth J. Simpson; Louis D'Hainout ș.a. În curriculum aceștia se regăsesc în formularea unităților de competență și a finalităților, indiferent dacă se operează cu verbul (*Elevul va cunoaște...*) sau cu substantivul deverbal (*cunoașterea, determinarea, clasificarea, utilizarea, practicarea, exersarea, executarea* etc.). Obiectivul distinct al însușirii termenilor respectivi este apropierea lor până la automatism, cu raportare la diferite discipline. La fel de frecvent verbele substantivele deverbale operaționale se vor utiliza și în coloana activităților și produselor de învățare recomandate, iar contactul direct al elevului cu ele are loc în paginile manualelor și ale auxiliarelor didactice, ale programelor de examen sau ale probelor de evaluare, formativă și sumativă.

Cu siguranță, unele verbe poartă un caracter universal (*scrieți, copiați, subliniați, completați, rezolvați, explicați*), care se concretizează prin complement (*scrieți formulele, copiați cuvintele, subliniați informațiile, completați tabelul, rezolvați problema, rezumați textul, alcătuiți planul, prezentați rezultatele, susțineți un discurs, argumentați decizia*). Acestea se asimilează la una dintre materii și devin o achiziție de care profită celelalte. Frecvent, verbul de comandă are o semantică difuză, complementul fiind cel care delimitează aria curriculară. Bunăoară, sarcinile *completați enunțurile cu termenii omiși; asociați noțiunile; transformați textul în tabel; reformulați regula* nu țin neapărat de o anumită arie sau de o singură disciplină, pe când sarcinile *redactați textul; recitați poezia; completați enunțurile cu formele corecte ale cuvintelor date; asociați cuvintele cu imaginile; aranjați în ordine cronologică evenimentele narative; transformați dialogul în text; reformulați mesajul; traduceți enunțurile; audiați dialogul; intitulați textul* țin prioritar de aria limbă și comunicare. Alte verbe reperează activități intelectuale sau fizice specifice anumitor discipline și sunt limitate, prin complemente și/sau atribute, la sfera lor de interes: *confeționați un obiect din fibre vegetale; exersați elementele tehnice ale probei de acrobație; modificați atributele de fișier; copiați și redimensionați desenele* etc. De exemplu, verbul *a ilustra*, substantivul *ilustrare* și adjectivul *ilustrativ* vizează activități și produse diferite la disciplinele din aria curriculară limbă și comunicare, aria curriculară matematică și științe sau aria curriculară tehnologii și arte:

Ilustrarea prin fapte a apartenenței la familie, comunitate, statul Republica Moldova, Europa [11, p. 12, 19, 25].

Ilustrarea legăturii dintre om și natură [6, p. 62].

Elaborarea fișei ilustrative cu genericul... [1, p. 21].

Un exercițiu de creativitate pedagogică ne-ar permite să vizualizăm oportunități de valorificare a *ilustrării* și *ilustrației* la geografie, istorie, chimie sau fizică, iar asemenea sarcini ar extinde repertoriul ofertelor din coloana activităților și produselor de învățare recomandate.

III. PRODUSELE EVALUABILE

Produsele vizate în sarcinile de învățare și de evaluare sunt numeroase și variate, iar lista lor se înnoiește continuu: *ecuație, formulă, schiță, schemă, referat, rezumat, compunere, prezentare, argumentare, test, item, barem, grilă, raport, expunere, eseu, plan de idei simplu/dezvoltat, fișe/note/agendă/jurnal de lectură, jurnal de călătorie, organizator grafic, poster, colaj, discurs, fișă de observație, comentariu, raport, proiect, algoritm, colecție de..., machetă, hartă, slide-show, produs media (clip, spot, pliant, flyer)* etc. O parte foarte mică din acești termeni va fi inclusă în rubrica unităților de competență, iar majoritatea vor figura în rubrica activităților și produselor de învățare recomandate (subliniem cuvântul recomandate: tot ce apare în această coloană nu are caracter obligatoriu și rămâne la totala discreție a profesorului de la catedră).

Aici conectorii de curriculum se află în fața unei dileme:

- (1) să prezinte cât mai multe produse pe care elevul le-ar putea realiza în cadrul unității de învățare, ca profesorii să aibă de unde alege, sau
- (2) să recomande câteva produse specifice anume acestor unități de competență și acestor unități de conținut, fără a le repeta cu o frecvență observabilă?

Soluția simplă este să se reia aceleași recomandări de la o unitate la alta. Cu siguranță, grupurile de lucru care au procedat așa au argumente valide. Împăcarea ambelor soluții ar putea avea loc în ghidul de implementare a curriculumului, unde se recomandă anumite activități și produse specifice, mai ales insistându-se pe cele mai noi, puțin răspândite.

Soluția mai complicată, dar și mai elegantă este ca o parte din produsele listate pentru o unitate de conținut să fie reluate la altă unitate în cadrul unei clase, dar să fie urmărită revenirea la ele, poate la alt nivel, în clasele următoare. Ar fi ideal ca în ultima clasă de gimnaziu să nu mai figureze produse cu statut inovativ, ci doar lucrări pentru care elevul a fost deja antrenat suficient de mult. Originalitatea și gândirea divergentă a membrilor echipei care elaborează ghidul de implementare a curriculumului are să rezide în construirea unei trame prin care să se parcurgă treptat pașii de formare a unei competențe.

Vom examina etapele de formare a competenței de scriere a unui **eseu**, considerând apriori că disciplina *limba de instruire* s-ar face responsabilă de inițierea elevului în tipologia și algoritmii de scriere a eseului.

Dar tabelul va arăta că lucrurile stau un pic altfel: cel puțin deocamdată și conform curricula disciplinare, elevul instruit în limba rusă cunoaște noțiunea de *eseu* în clasa a VII-a, iar cel instruit în limba română – abia în clasa a IX-a.

Vom parcurge toate curricula în vigoare, pentru a repera momentele în care acestea solicită ori sugerează ca elevii să elaboreze **eseuri**.² Încercăm să reconstituim trama formării deprinderii de a redacta un eseu cu conținut didactic în gimnaziu. Ne-am putea imagina situația în care, la o disciplină cum ar fi *Educația pentru societate*, elevul va redacta câte un eseu de fiecare tip într-o clasă, sarcinile complicându-se, algoritmi extinzându-se și volumul eseului crescând firesc și logic.

Tabelul 2. *Abordarea eseului ca produs evaluabil*

Clasa Disciplina	V	VI	VII	VIII	IX
Limba și literatura română (șc. naț.)					Eseul Eseul structurat
Limba și literatura română (șc. al.)				Eseul Eseul structurat	
Limba și literatura rusă (limbă de instruire)			Эссе Любимый литературный герой Эссе на лингвистическую тему	Эссе о произведениях одной темы у разных авторов	Эссе о смыслах русского мира Создание эссе <i>Моё любимое произведение</i>
Limba rusă în școala națională				Мини-эссе	Эссе
Limba străină	Eseuri fotografice simple	Eseuri fotografice	Eseuri fotografice simple		Eseuri structurate/ ghidate Redactarea eseurilor simple
Biologia				Elaborarea unui eseu	Elaborarea unui eseu
Fizica			Eseu structurat (<i>Vase comunicante în viața cotidiană</i>)	Eseu structurat de descriere a modurilor de transmitere a căldurii (+ alte 2 teme)	Eseu structurat
Educația pentru societate				Minieseul	
Istoria	Redactarea unui minieseul	Minieseul			Redactarea unui eseu în baza unui plan de idei
Educația muzicală		Eseu (cu recomandarea temelor)		Eseu (cu recomandarea temelor)	
Chimia, ghid			Alcătuiește și scrie un eseu din 4 propoziții pentru a face publicitate vopselelor descrise în condiții.	Elaborați un eseu cu volumul de 10 propoziții la tema: <i>Ploile acide. Protecția mediului.</i>	
Geografia, ghid	Prezentarea rezultatelor și a concluziilor la lecții, în cadrul expozițiilor sau al activităților de cerc prin mijloace scrise (...eseuri...).				
Matematica, ghid	<i>Portofoliul</i> este un instrument complex de evaluare a rezultatelor școlare. Practic, portofoliul este o mapă care conține toate rezultatele obținute prin alte metode și tehnici de evaluare: probele scrise și practice, proiectele, autoevaluarea, eseurile, referatele, testele etc.				

O examinare atentă a acestui tabel demonstrează că, de fapt, niciuna dintre disciplinele școlare care operează cu *eseul* ca produs nu-și pune obiectivul de a-i învăța **dozat** pe elevi cum să o facă, metodic și progresiv, evoluând de la un minie-

² Disciplinele care nu sunt menționate în tabel nu recurg, nici în curriculum, nici în ghid, la un asemenea produs.

seu la unul structurat sau nestructurat. Altfel spus, **trama** s-a **destrămat** înainte de a începe țesutul. Cea mai gravă discrepanță sesizată în acest context este că eseu figurează ca produs evaluabil fără ca procedura de elaborare a lui să fi fost luată în seamă ca element component (termen) într-o unitate de competență sau unitate de conținut. În acest scop, recomandările la fiecare dintre discipline ar trebui coordonate pe orizontală și pe verticală, acordând prioritate tipologiei eseurilor și algoritmilor de lucru.

IV. TEHNICILE INTERACTIVE

Determinarea – precizarea – stipularea – specificarea unui arsenal minim de tehnici de muncă intelectuală (alias, *metode, procedee, tehnici*) pentru care elevul trebuie să demonstreze competența abordării adecvate, cunoașterea parametrilor produsului scontat și funcționalitatea unui algoritm ar impune variabilitatea demersului didactic și dezvoltarea unor competențe de muncă intelectuală individuală (*Scrierea liberă, SINELG, Jurnal dublu, Pagina de jurnal, Lectura ghidată etc.*) sau desfășurată în pereche/grup (*Asaltul de idei, Graficul T, Clusteringul, Dezbaterrea, Interogarea multiprocesuală, Scrierea ghidată, Dialogul controlat etc.*).

Treptat și în conformitate cu o eșalonare corelată *versus* produsele curriculare solicitate la diferite discipline, elevul ar trebui să aibă reacția scontată la sarcina de a aplica *Asaltul de idei*, de a se implica într-o *Dezbatere*, de a realiza un *Studiu de caz*, de a redacta un *Jurnal dublu/triplu* sau de a participa la un *Dialog controlat*.

Elaborarea unei liste de tehnici de muncă intelectuală pe care elevul urmează să le asimileze pe parcurs, clasă după clasă, și să le posede la momentul absolvirii gimnaziului ar permite valorificarea lor în cadrul probelor de evaluare. Astfel, sarcinile de tipul *Completați graficul T (minimum cinci argumente în sumă, minimum unul în fiecare coloană) în raport cu afirmația dată* nu vor părea exotice, ci firești și valide. Vedem aici trei posibilități de soluționare, în cazul în care Cadrul de referință și-ar asuma asemenea decizii și recomandări:

- a. Cadrul de referință ar putea stipula o serie de tehnici pentru ariile curriculare, iar concepții de curriculum le-ar adapta la competențele specifice ale disciplinelor, după caz, și le-ar include în coloana unităților de competență.
- b. Cadrul de referință va recomanda o serie de tehnici după tipologie (lectură, scriere, discuție, organizare grafică, creație etc.) și pe trepte de școlarizare, adică orientându-se la vârsta elevilor și domeniile cognitive vizate, fără a le discrimina după arii.
- c. Cadrul de referință nu se va implica la capitolul *Sugestii de tehnici*, dar concepții de curriculum vor selecta paradigmatica tehnicilor

adecvate pentru disciplina dată (pe verticală), iar apoi, când actele normative vor ajunge la etapa de discuție, acestea vor fi racordate în plan sintagmatic (pe orizontală fiecărei clase).

În încheiere: Dincolo de aceste proceduri, făcute cu multă migală și responsabilitate, în lucrul asupra fiecărui curriculum se va purcede la stabilirea unei liste de **termeni obligatorii pentru studierea și cunoașterea disciplinei date:** acești termeni (standardizați și anorați în realitatea unui an școlar) vor putea constitui oricând obiectul unei evaluări, interne sau externe. Pe faptul împlinit al operaționalizării lor la treapta respectivă – primară/gimnazială – se vor putea bizui concepții de curriculum pentru treapta următoare – gimnazială/liceală. În acest moment, când listele particulare sunt deja întocmite, trebuie să se recurgă și la sincronizarea introducerii termenilor științifici generali.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biologie. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 6-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
2. Cadrul de referință al curriculumului național. Chișinău: Lyceum, 2017.
3. Chimie. Curriculum național. Ghid de implementare. Clasele 7-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
4. Educația tehnologică. Curriculum disciplinar. Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2018.
5. Educație pentru societate. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău, 2018. 40 p.
6. Educație plastică. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-7. Chișinău: Lyceum, 2020.
7. Fizică. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 6-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
8. Geografie. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
9. Informatică. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 7-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
10. Istoria românilor și universală. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
11. Limba și literatura română. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
12. Matematică. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020.
13. Științe. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020.
14. Русский язык и литература. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Pentru gimnaziu cu predare în limba rusă. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020.